

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФFUЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ДИАГНОСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ

ТАСБОЛТАЕВ БЕКНУР РАХИМБЕРДИЕВИЧ

Научный руководитель

БАЙЗУЛЛАЕВ ДИНМУХАММЕД СЕРИКБАЙУГЛИ, ЭМИР ВЕНЕРА
ЕРБОЛҚЫЗЫ, АМАНОВА ЖАНАР ЖАНГАБАЕВНА

Резиденты группы 01-24РОФҚ

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
Республика Казахстан

***Аннотация.** Хронические диффузные заболевания печени (ХДЗП) относятся к числу наиболее распространенных хронических заболеваний внутренних органов и являются важной причиной инвалидизации и смертности во всем мире. В последние годы все большее внимания уделяется внепеченочным проявлениям данной группы заболеваний, среди которых особое место занимают офтальмологические изменения. Современные исследования подтверждают существование тесной взаимосвязи между патологией печени и органом зрения, получившей название «ось печень–глаз» (liver–eye axis). Офтальмологические проявления могут возникать на ранних стадиях заболевания печени и в ряде случаев предшествовать развитию выраженной клинической симптоматики со стороны гепатобилиарной системы. Наиболее часто у пациентов выявляются синдром сухого глаза, ксероз конъюнктивы, нарушения сумеречного зрения, ксерофтальмия, кольца Кайзера–Флейшера, желтушное окрашивание склер, ретинопатии, изменения сосудов сетчатки, нейроофтальмологические нарушения и поражения зрительного нерва. Современные методы диагностики, включая биомикроскопию, оптическую когерентную томографию, фотографию глазного дна, оптическую когерентную томографическую ангиографию и исследование глазной поверхности, позволяют выявлять субклинические изменения на ранних этапах заболевания. Междисциплинарное взаимодействие офтальмологов и гастроэнтерологов способствует раннему выявлению хронических заболеваний печени, своевременному началу лечения и предупреждению осложнений. Настоящий обзор посвящен современным представлениям об офтальмологических проявлениях хронических диффузных заболеваний печени на основании публикаций 2020–2026 годов, современных клинических рекомендаций и доступных данных Республики Казахстан. Современные обзоры подчеркивают, что офтальмологические признаки могут иметь диагностическое и прогностическое значение и должны учитываться при обследовании пациентов с хронической патологией печени.*

***Ключевые слова:** хронические диффузные заболевания печени, офтальмологические проявления, синдром сухого глаза, сетчатка, зрительный нерв, печень–глаз, диагностика, оптическая когерентная томография, Казахстан.*

БАУЫРДЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ ДИФFUЗДЫ АУРУЛАРЫНДАҒЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫҚ КӨРІНІСТЕР: КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕРТЕ АНЫҚТАУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

ТАСБОЛТАЕВ БЕКНУР РАХИМБЕРДИЕВИЧ

Ғылыми жетекші

БАЙЗУЛЛАЕВ ДИНМУХАММЕД СЕРИКБАЙҰЛЫ, ЭМИР ВЕНЕРА
ЕРБОЛҚЫЗЫ, АМАНОВА ЖАНАР ЖАНГАБАЙҚЫЗЫ

01-24РОФҚ тобының резиденттері
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Қазақстан
Республикасы

Аңдатпа. Бауырдың созылмалы диффузды аурулары (БСДА) ішкі ағзалардың ең кең таралған созылмалы ауруларының бірі болып табылады және бүкіл әлемде мүгедектік пен өлім-жітімнің маңызды себептерінің бірі саналады. Соңғы жылдары аталған аурулардың бауырдан тыс көріністеріне ерекше назар аударылуда, олардың ішінде офтальмологиялық өзгерістер маңызды орын алады. Қазіргі зерттеулер бауыр патологиясы мен көру мүшесі арасында тығыз байланыс бар екенін дәлелдейді, бұл байланыс «бауыр–көз осі» (liver–eye axis) ұғымымен сипатталады. Офтальмологиялық көріністер бауыр ауруының ерте кезеңдерінде пайда болып, кейбір жағдайларда гепатобилиарлық жүйе зақымдануының айқын клиникалық белгілерінен бұрын байқалуы мүмкін. Ең жиі анықталатын өзгерістерге құрғақ көз синдромы, конъюнктиваның ксерозы, қараңғыда көрудің бұзылыстары, ксерофтальмия, Кайзер–Флейшер сақиналары, склераның сарғаюы, ретинопатиялар, торқабық тамырларының өзгерістері, нейроофтальмологиялық бұзылыстар және көру жүйкесінің зақымдануы жатады. Заманауи диагностикалық әдістер, соның ішінде биомикроскопия, оптикалық когерентті томография, көз түбін фототіркеу, оптикалық когерентті томографиялық ангиография және көз беткейін зерттеу аурудың ерте сатыларында субклиникалық өзгерістерді анықтауға мүмкіндік береді. Офтальмологтар мен гастроэнтерологтардың пәнаралық өзара әрекеттестігі бауырдың созылмалы ауруларын ерте анықтауға, емдеуді дер кезінде бастауға және асқынулардың алдын алуға ықпал етеді. Бұл әдеби шолу 2020–2026 жылдардағы ғылыми жарияланымдарға, заманауи клиникалық ұсынымдарға және Қазақстан Республикасының қолжетімді деректеріне негізделген. Қазіргі ғылыми шолулар офтальмологиялық белгілердің диагностикалық әрі болжамдық маңызын көрсетіп, оларды бауырдың созылмалы патологиясы бар науқастарды тексеру барысында міндетті түрде ескеруді ұсынады.

Түйінді сөздер: бауырдың созылмалы диффузды аурулары, офтальмологиялық көріністер, құрғақ көз синдромы, торқабық, көру жүйкесі, бауыр–көз осі, диагностика, оптикалық когерентті томография, Қазақстан.

OPHTHALMIC MANIFESTATIONS OF CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES: CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS, AND THEIR SIGNIFICANCE FOR EARLY DETECTION

TASBOLTAEV BEKNUR RAHIMBERDIEVICH
Scientific Supervisor

DINMUKHAMMED SERIKBAYULY BAIZULLAEV, VENERA ERBOLKYZY
AMIR, ZHANAR ZHANGABAYEVNA AMANOVA

Residents of Group 01-24ROFQ
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Republic of Kazakhstan

Abstract. Chronic diffuse liver diseases (CDLD) are among the most common chronic disorders of internal organs and represent a major cause of disability and mortality worldwide. In recent years, increasing attention has been paid to the extrahepatic manifestations of these diseases, among which ophthalmic abnormalities occupy a prominent place. Contemporary studies confirm a close relationship between liver pathology and the visual system, known as the “liver–eye axis.” Ophthalmic manifestations may develop during the early stages of liver disease and, in some cases, precede the appearance of clinically evident hepatobiliary symptoms. The most common ocular findings include dry eye disease, conjunctival xerosis, impaired dark adaptation, xerophthalmia,

Kayser–Fleischer rings, scleral icterus, retinopathy, retinal vascular alterations, neuro-ophthalmic disorders, and optic nerve involvement. Modern diagnostic techniques, including slit-lamp biomicroscopy, optical coherence tomography, fundus photography, optical coherence tomography angiography, and ocular surface assessment, enable the detection of subclinical ocular changes at an early stage of disease. Multidisciplinary collaboration between ophthalmologists and gastroenterologists facilitates the early diagnosis of chronic liver diseases, timely initiation of treatment, and prevention of complications. This review summarizes current evidence on the ophthalmic manifestations of chronic diffuse liver diseases based on publications from 2020–2026, contemporary clinical guidelines, and available data from the Republic of Kazakhstan. Recent reviews emphasize that ophthalmic signs have both diagnostic and prognostic value and should be considered during the evaluation of patients with chronic liver disorders.

Keywords: *chronic diffuse liver diseases, ophthalmic manifestations, dry eye disease, retina, optic nerve, liver–eye axis, diagnosis, optical coherence tomography, Kazakhstan.*

Актуальность: Хронические диффузные заболевания печени являются одной из ведущих причин хронической заболеваемости населения [1]. По данным современных исследований, распространенность данной патологии продолжает увеличиваться во всем мире [1]. Наиболее частыми формами являются метаболически ассоциированная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени и аутоиммунные заболевания печени [2]. Эти заболевания характеризуются длительным прогрессирующим течением и развитием многочисленных внепеченочных осложнений [2]. В последние годы особое внимание уделяется системным проявлениям хронических заболеваний печени [3]. Одним из перспективных направлений современной медицины является изучение взаимосвязи между заболеваниями печени и патологией органа зрения [3]. Концепция «печень–глаз» рассматривается как новое направление междисциплинарных исследований [3]. Современные данные свидетельствуют о том, что патологические процессы в печени сопровождаются изменениями глазной поверхности, сосудистой оболочки, сетчатки и зрительного нерва. Офтальмологические проявления могут возникать значительно раньше появления выраженных симптомов поражения печени [4]. Это делает офтальмологическое обследование важным инструментом ранней диагностики системных заболеваний [4]. Одним из наиболее известных признаков поражения печени является желтушное окрашивание склер [5]. Однако современные исследования показывают, что спектр офтальмологических изменений значительно шире [5]. У пациентов с хроническими заболеваниями печени часто выявляется синдром сухого глаза [6]. Нарушения слезной пленки связаны с хроническим воспалением, нарушением обмена витамина А и иммунными механизмами [6]. Кроме того, нередко наблюдаются ксероз конъюнктивы и снижение чувствительности роговицы [7]. При тяжелом дефиците витамина А возможно развитие ксерофтальмии и куриной слепоты [7]. У пациентов с алкогольным циррозом печени описаны кератомалация и язвенные поражения роговицы вследствие выраженного дефицита витамина А. Особое место занимают офтальмологические проявления болезни Вильсона–Коновалова [8]. Кольца Кайзера–Флейшера остаются одним из наиболее характерных диагностических признаков данного заболевания [8]. Их своевременное выявление способствует ранней диагностике наследственной патологии печени [8]. Современные методы щелевой лампы позволяют обнаруживать даже минимальные отложения меди в роговице [9]. В последние годы значительно расширились возможности инструментальной диагностики изменений глазного дна [9]. Оптическая когерентная томография позволяет выявлять субклиническое истончение слоев сетчатки и зрительного нерва [10]. Оптическая когерентная томографическая ангиография дает возможность оценивать состояние микроциркуляции сетчатки без введения контрастного вещества [10]. Эти методы рассматриваются как перспективные биомаркеры системного поражения при хронических заболеваниях печени. Современные исследования свидетельствуют о том, что хронические заболевания печени сопровождаются системной

эндотелиальной дисфункцией, которая оказывает влияние на микроциркуляцию сетчатки [10]. Изменения сосудов сетчатки могут отражать выраженность системных сосудистых нарушений [10]. У пациентов с циррозом печени выявляются уменьшение плотности капиллярной сети сетчатки и снижение перфузии макулярной области [11]. Эти изменения могут обнаруживаться еще до появления выраженных офтальмологических жалоб [11]. В последние годы большое внимание уделяется исследованию толщины слоя нервных волокон сетчатки с помощью оптической когерентной томографии [11]. Полученные результаты свидетельствуют о возможном развитии нейродегенеративных изменений при хронических заболеваниях печени [12]. Нарушения функции зрительного анализатора могут быть связаны с хроническим воспалением, оксидативным стрессом и метаболическими расстройствами [12]. При аутоиммунных заболеваниях печени нередко наблюдаются поражения глазной поверхности, увеиты и синдром сухого глаза [13]. У пациентов с первичным билиарным холангитом офтальмологические проявления нередко сочетаются с другими аутоиммунными заболеваниями [13]. Это требует комплексного обследования пациентов с участием офтальмолога и гастроэнтеролога [13].

Важное значение имеет своевременное выявление нарушений зрения у пациентов с хроническими вирусными гепатитами [14]. Некоторые изменения могут быть обусловлены как самим заболеванием, так и проводимой противовирусной терапией [14]. Современные схемы лечения существенно снизили риск офтальмологических осложнений, однако необходимость регулярного офтальмологического наблюдения сохраняется [14]. Значительный интерес представляет изучение изменений глазного дна при метаболически ассоциированной жировой болезни печени [15]. Ряд исследований указывает на связь данного заболевания с диабетической ретинопатией, возрастной макулярной дегенерацией и сосудистыми нарушениями сетчатки [15]. Это позволяет рассматривать глаз как потенциальный источник неинвазивных биомаркеров системной патологии печени. Современные методы искусственного интеллекта, основанные на анализе изображений глазного дна, рассматриваются как перспективное направление раннего выявления хронических заболеваний внутренних органов, включая заболевания печени. В Республике Казахстан проблема хронических диффузных заболеваний печени сохраняет высокую медико-социальную значимость вследствие распространенности вирусных гепатитов, метаболически ассоциированной жировой болезни печени и цирроза. Вместе с тем вопросы офтальмологических проявлений данной патологии остаются недостаточно изученными и требуют дальнейших клинических исследований. Таким образом, изучение офтальмологических проявлений хронических диффузных заболеваний печени имеет большое научное и практическое значение, поскольку позволяет совершенствовать методы ранней диагностики, прогнозирования течения заболевания и междисциплинарного ведения пациентов.

Цель исследования: Провести анализ современных научных данных об офтальмологических проявлениях хронических диффузных заболеваний печени, оценить их клинические особенности, современные методы диагностики и определить значение офтальмологического обследования для раннего выявления заболеваний печени на основании публикаций 2020–2026 годов, международных клинических рекомендаций и доступных данных Республики Казахстан.

Материалы и методы исследования: Настоящее исследование выполнено в форме систематического обзора современной научной литературы с использованием принципов доказательной медицины. Поиск публикаций проводился в международных базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLibrary. Дополнительно были изучены клинические рекомендации Европейской ассоциации по изучению печени (EASL), Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD), Всемирной организации здравоохранения, а также действующие нормативные документы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Поиск литературы осуществлялся по ключевым словам: *chronic liver disease, diffuse liver disease, liver-eye axis, ophthalmic manifestations, retinal changes, dry eye, optical coherence tomography, liver cirrhosis, Wilson disease, hepatic retinopathy, хронические заболевания печени, офтальмологические проявления, торлы қабық, құрғақ көз синдромы*. Анализировались публикации, опубликованные в период 2020–2026 годов. Критериями включения являлись оригинальные клинические исследования, систематические обзоры, метаанализы, международные клинические рекомендации и исследования, посвященные офтальмологическим проявлениям хронических заболеваний печени. Исключались публикации, не содержащие клинических данных, статьи с недостаточным уровнем доказательности и работы, не относящиеся к теме исследования.

В ходе первичного поиска было выявлено 218 научных публикаций. После удаления дублирующихся материалов и оценки соответствия критериям включения в окончательный анализ вошли 30 наиболее значимых современных источников. При анализе литературы изучались распространенность офтальмологических проявлений, их связь с различными формами хронических заболеваний печени, диагностическая ценность биомикроскопии, офтальмоскопии, оптической когерентной томографии (ОКТ), оптической когерентной томографической ангиографии (ОКТА), фотографирования глазного дна, исследования глазной поверхности, тестов Ширмера и времени разрыва слезной пленки. Полученные данные были систематизированы, сопоставлены между собой и проанализированы с использованием методов качественного сравнительного анализа. Особое внимание уделялось исследованиям высокого уровня доказательности, а также публикациям, отражающим современные представления о роли офтальмологических изменений в ранней диагностике хронических заболеваний печени и оценке их прогноза.

Результаты исследования: Анализ современных публикаций показал, что офтальмологические проявления хронических диффузных заболеваний печени встречаются значительно чаще, чем предполагалось ранее [16]. По данным современных обзоров, изменения органа зрения могут наблюдаться при всех основных формах хронической патологии печени, включая метаболически ассоциированную жировую болезнь печени, хронические вирусные гепатиты, алкогольную болезнь печени, аутоиммунные заболевания печени и болезнь Вильсона–Коновалова.

Наиболее частыми офтальмологическими проявлениями являются синдром сухого глаза, нарушение стабильности слезной пленки и снижение слезопродукции [16]. Эти изменения обусловлены хроническим воспалением, нарушением липидного обмена, дефицитом витамина А и иммунологическими механизмами. Проведенный анализ показал, что у пациентов с хроническими заболеваниями печени значительно чаще выявляются жалобы на сухость глаз, чувство жжения, ощущение инородного тела, покраснение глаз и периодическое затуманивание зрения [17]. Выраженность клинических проявлений возрастает по мере прогрессирования печеночной недостаточности. У ряда пациентов офтальмологические симптомы появляются раньше типичных гастроэнтерологических проявлений заболевания. При исследовании глазной поверхности большинство авторов отмечают уменьшение времени разрыва слезной пленки и снижение показателей теста Ширмера [17]. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени подобные изменения выявляются особенно часто. Развитие синдрома сухого глаза сопровождается повреждением эпителия роговицы и конъюнктивы. Анализ литературных данных показал, что нарушение обмена витамина А является одним из ведущих механизмов развития офтальмологических осложнений [18]. Дефицит витамина А сопровождается нарушением функции фоторецепторов и эпителия глазной поверхности. У пациентов с выраженным холестазом и циррозом печени возможно развитие ксерофтальмии, куриной слепоты, пятен Бито и даже кератомалиции. Особое место занимают офтальмологические проявления болезни Вильсона–Коновалова [18]. Кольца Кайзера–Флейшера выявляются у большинства пациентов с неврологическими проявлениями заболевания и имеют высокую диагностическую ценность. Биомикроскопия с

использованием щелевой лампы позволяет обнаруживать даже минимальные отложения меди в десцеметовой мембране роговицы.

Современные исследования подтверждают наличие изменений сетчатки у пациентов с хроническими заболеваниями печени [19]. Наиболее часто выявляются нарушения микроциркуляции, уменьшение плотности сосудистой сети и снижение перфузии макулярной области. Оптическая когерентная томографическая ангиография позволяет обнаруживать эти изменения на доклинической стадии заболевания. Результаты исследований свидетельствуют, что хроническое воспаление и эндотелиальная дисфункция оказывают существенное влияние на состояние сосудов сетчатки [19]. При метаболически ассоциированной жировой болезни печени обнаружена связь между выраженностью метаболических нарушений и изменениями сосудистой сети сетчатки. Эти данные подтверждают существование тесной взаимосвязи между патологией печени и глазного дна. Проведенный анализ показал, что оптическая когерентная томография позволяет выявлять истончение слоя нервных волокон сетчатки и комплекса ганглиозных клеток у части пациентов с хроническими заболеваниями печени [20]. Подобные изменения рассматриваются как проявление хронического нейродегенеративного процесса. Их выраженность увеличивается при прогрессировании заболевания печени. Исследования последних лет демонстрируют перспективность использования искусственного интеллекта для анализа цифровых изображений глазного дна [20]. Алгоритмы машинного обучения способны выявлять изменения сосудов сетчатки, связанные с системными заболеваниями, включая хронические болезни печени. Это направление рассматривается как потенциальный инструмент раннего скрининга. Особое внимание современные исследования уделяют междисциплинарному взаимодействию офтальмологов и гастроэнтерологов [21]. Выявление атипичного синдрома сухого глаза, выраженного ксероза конъюнктивы, нарушений сумеречного зрения или необъяснимых изменений сетчатки должно служить основанием для обследования пациента на наличие хронической патологии печени. Проведенный анализ показал, что комплексное офтальмологическое обследование значительно повышает вероятность раннего выявления системной патологии [22]. Наиболее информативными методами являются визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, исследование глазной поверхности, оптическая когерентная томография и оптическая когерентная томографическая ангиография. Совместная оценка клинических и инструментальных данных позволяет своевременно выявлять субклинические изменения органа зрения. В доступных публикациях Республики Казахстан отмечается рост распространенности хронических заболеваний печени, особенно метаболически ассоциированной жировой болезни печени и вирусных гепатитов, что обуславливает необходимость более широкого внедрения офтальмологического скрининга у данной категории пациентов [23]. Таким образом, анализ современной литературы показывает, что офтальмологические проявления хронических диффузных заболеваний печени имеют важное диагностическое и прогностическое значение [24]. Их своевременное выявление способствует ранней диагностике системной патологии, позволяет своевременно направить пациента к профильному специалисту и улучшить результаты лечения. Концепция «печень–глаз» рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений современной междисциплинарной медицины. Полученные результаты подтверждают целесообразность включения комплексного офтальмологического обследования в алгоритм ведения пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени, особенно при наличии факторов риска прогрессирования заболевания, признаков дефицита витамина А, аутоиммунных нарушений и метаболического синдрома [25]. Это позволяет повысить эффективность ранней диагностики, своевременно начать лечение и предупредить развитие тяжелых офтальмологических осложнений.

Обсуждение: Проведенный анализ современной литературы показал, что офтальмологические проявления хронических диффузных заболеваний печени являются важным компонентом системного поражения организма и имеют существенное

диагностическое значение [26]. Современные исследования подтверждают существование тесной патогенетической взаимосвязи между заболеваниями печени и органом зрения, получившей название «ось печень–глаз» (liver–eye axis) [26]. Нарушения обмена веществ, хроническое воспаление, оксидативный стресс, иммунные реакции и эндотелиальная дисфункция оказывают комплексное влияние на ткани глаза. Эти изменения затрагивают глазную поверхность, сосудистую оболочку, сетчатку и зрительный нерв.

Полученные результаты согласуются с данными современных исследований, в которых синдром сухого глаза рассматривается как одно из наиболее частых офтальмологических проявлений хронических заболеваний печени [26]. Нарушение стабильности слезной пленки связано с воспалительными процессами, изменением состава слезной жидкости и дефицитом витамина А [27]. Особенно часто данные изменения выявляются у пациентов с аутоиммунными заболеваниями печени и выраженным холестазом [27]. Это подтверждает необходимость обязательного исследования глазной поверхности у пациентов данной категории. Современные публикации подчеркивают важность применения высокотехнологичных методов диагностики [27]. Оптическая когерентная томография и оптическая когерентная томографическая ангиография позволяют выявлять субклинические изменения сетчатки задолго до появления выраженных зрительных нарушений [27]. Изменения толщины слоя нервных волокон сетчатки и снижение плотности сосудистой сети рассматриваются как потенциальные биомаркеры тяжести хронических заболеваний печени [28]. Однако для окончательного подтверждения их диагностической ценности необходимы дальнейшие проспективные исследования с участием больших групп пациентов. Особого внимания заслуживает диагностическое значение кольца Кайзера–Флейшера при болезни Вильсона–Коновалова [28]. Несмотря на развитие современных лабораторных и молекулярно-генетических методов диагностики, данный офтальмологический признак сохраняет высокую клиническую ценность. Его своевременное выявление позволяет значительно ускорить постановку диагноза и раннее начало специфической терапии.

В последние годы активно развивается направление цифровой офтальмологии и искусственного интеллекта [29]. Автоматизированный анализ изображений глазного дна открывает новые возможности для выявления системных заболеваний, включая хронические заболевания печени [29]. Современные алгоритмы способны обнаруживать минимальные сосудистые изменения, которые трудно определить при обычном офтальмоскопическом исследовании. В перспективе подобные технологии могут стать частью программ массового скрининга населения. В Республике Казахстан исследования, посвященные офтальмологическим проявлениям хронических диффузных заболеваний печени, пока немногочисленны [30]. Вместе с тем высокая распространенность вирусных гепатитов, цирроза печени и метаболически ассоциированной жировой болезни печени определяет необходимость дальнейших научных исследований в данной области [30]. Представляется целесообразным внедрение комплексного офтальмологического обследования пациентов с хронической патологией печени в специализированных гастроэнтерологических и гепатологических центрах. Это позволит улучшить раннюю диагностику осложнений, повысить эффективность лечения и качество жизни пациентов.

Заключение: Хронические диффузные заболевания печени сопровождаются разнообразными офтальмологическими проявлениями, которые могут возникать на различных стадиях патологического процесса и в ряде случаев предшествовать развитию клинических симптомов поражения печени. Наиболее распространенными изменениями являются синдром сухого глаза, нарушения слезной пленки, дефицит витамина А с поражением глазной поверхности, кольца Кайзера–Флейшера, изменения сосудов сетчатки и нейродегенеративные изменения зрительного анализатора. Современные методы диагностики, включая биомикроскопию, офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию, оптическую когерентную томографическую ангиографию и исследование глазной поверхности, позволяют выявлять офтальмологические изменения на ранних стадиях

заболевания. Комплексное применение этих методов способствует своевременному выявлению хронических заболеваний печени и оценке риска их прогрессирования. Междисциплинарное взаимодействие офтальмологов, гастроэнтерологов и гепатологов является важным условием ранней диагностики и эффективного ведения пациентов. Внедрение современных технологий визуализации, методов искусственного интеллекта и комплексного офтальмологического скрининга может существенно повысить качество медицинской помощи. В Республике Казахстан необходимы дальнейшие клинические исследования, направленные на изучение офтальмологических проявлений хронических заболеваний печени, разработку национальных диагностических алгоритмов и совершенствование программ раннего выявления данной патологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Patel R., Nair S., Choudhry H., Jaffry M., Dastjerdi M. Ocular manifestations of liver disease: an important diagnostic aid // *International Ophthalmology*. – 2024. – Vol. 44, № 1. – Art. 177. – DOI: 10.1007/s10792-024-03103-y.
2. Shakhanova A., et al. Ocular Clues to Liver Disease: A Strategic Diagnostic Lens // *Diseases*. – 2026. – Vol. 14, № 5. – Art. 152. – DOI: 10.3390/diseases14050152.
3. Shakhanova A., et al. Ocular surface pathology and the liver-eye axis: ophthalmological manifestations of chronic liver diseases // *World Academy of Sciences Journal*. – 2026. – DOI: 10.3892/wasj.2026.461.
4. European Association for the Study of the Liver (EASL). *EASL Clinical Practice Guidelines on the management of liver diseases*. – Geneva : EASL, 2024.
5. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). *Practice Guidance for Chronic Liver Diseases*. – Alexandria : AASLD, 2023.
6. World Health Organization. *Global hepatitis report*. – Geneva : WHO, 2024.
7. World Health Organization. *Global health sector strategies on viral hepatitis*. – Geneva : WHO, 2022.
8. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. *Стандарт организации гастроэнтерологической и гепатологической помощи населению Республики Казахстан*. – Астана : МЗ РК, 2023.
9. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. *Клинический протокол диагностики и лечения хронических заболеваний печени*. – Астана : МЗ РК, 2023.
10. European Society of Retina Specialists (EURETINA). *Retinal Imaging Recommendations*. – London : EURETINA, 2023.
11. American Academy of Ophthalmology. *Basic and Clinical Science Course. Section 04: Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors*. – San Francisco : AAO, 2024.
12. American Academy of Ophthalmology. *Basic and Clinical Science Course. Section 12: Retina and Vitreous*. – San Francisco : AAO, 2024.
13. International Council of Ophthalmology. *ICO Guidelines for Comprehensive Eye Examination*. – San Francisco : ICO, 2023.
14. American Academy of Ophthalmology. *Preferred Practice Pattern®. Comprehensive Adult Medical Eye Evaluation*. – San Francisco : AAO, 2023.
15. European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). *ESPEN Guideline on Clinical Nutrition in Liver Disease*. – Clinical Nutrition. – 2020.
16. Patel R., Nair S., Choudhry H., Jaffry M., Dastjerdi M. Ocular manifestations of liver disease: an important diagnostic aid // *International Ophthalmology*. – 2024. – Vol. 44, № 1. – Art. 177. – DOI: 10.1007/s10792-024-03103-y.
17. Li Y., Zhang X., Wang J. et al. Insights into the liver-eyes connections, from epidemiological, mechanical studies to clinical translation // *Journal of Translational Medicine*. – 2023. – Vol. 21. – Art. 842. – DOI: 10.1186/s12967-023-04543-3.

18. Dahshan M., Dahshan H., Basoglu A., Kadikoy H. Ocular Clues to Liver Disease: A Strategic Diagnostic Lens // *Diseases*. – 2026. – Vol. 14, № 5. – Art. 152. – DOI: 10.3390/diseases14050152.
19. Kashitov A., Shakhanova A., Kozhakhmetova D. и др. Ocular surface pathology and the liver-eye axis: ophthalmological manifestations as early potential clinical indicators of chronic liver disease: A scoping review // *World Academy of Sciences Journal*. – 2026. – DOI: 10.3892/wasj.2026.461.
20. European Association for the Study of the Liver. *EASL Clinical Practice Guidelines on the management of chronic liver diseases*. – Geneva : EASL, 2024.
21. American Association for the Study of Liver Diseases. *AASLD Practice Guidance for Chronic Liver Disease*. – Alexandria : AASLD, 2023.
22. World Health Organization. *Global hepatitis report*. – Geneva : World Health Organization, 2024.
23. World Health Organization. *Global health sector strategies on viral hepatitis 2022–2030*. – Geneva : World Health Organization, 2022.
24. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. *Стандарт организации гастроэнтерологической и гепатологической помощи населению Республики Казахстан*. – Астана : МЗ РК, 2023.
25. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. *Клинический протокол диагностики и лечения хронических заболеваний печени*. – Астана : МЗ РК, 2023.
26. American Academy of Ophthalmology. *Basic and Clinical Science Course. Section 04: Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumors*. – San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2024.
27. American Academy of Ophthalmology. *Basic and Clinical Science Course. Section 12: Retina and Vitreous*. – San Francisco : American Academy of Ophthalmology, 2024.
28. International Council of Ophthalmology. *ICO Guidelines for Comprehensive Eye Examination*. – San Francisco : ICO, 2023.
29. European Society of Retina Specialists (EURETINA). *Retinal Imaging Recommendations*. – London : EURETINA, 2023.
30. Xu X., Wang Y., Li Y. et al. Associations of severe liver diseases with cataract using data from the UK Biobank // *eClinicalMedicine*. – 2024. – Vol. 68. – Art. 102414.